

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782787>

GIDROTEXNIKA INSHOOTLARDAGI AVARIYALAR VA ULARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR (SARDOBA MISOLIDA)

Safarboyeva Gulniso Ilhom qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Hayot faoliyat xavfsizligi kafedrası 2-kurs talabasi

gulnisosafarboyeva4@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada gidrotexnik inshootlarda sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlar hamda ularning oldini olish, bartaraf etish yo‘llari, gidrotexnik inshootlarining xavfsizligi hamda xavfsizlikni ta‘minlashga qo‘yiladigan talablar ko‘rib chiqilgan. Bundan tashqari 2020-yil 1-may kunida Sirdaryo viloyati hududida joylashgan “Sardoba” suv omborida sodir bo‘lgan favqulodda vaziyat hamda ularni bartaraf etish tadbirlaridagi FVDTning harakatlari bundan tashqari amalga oshirilgan tadbirlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: avariya, gidrotexnik inshoot, xavfsizlik, toshqin, talofat, texnogen.

ABSTRACT

This article examines possible emergencies in hydroelectric facilities as well as ways to prevent, eliminate them, safety of hydroelectric facilities, and safety requirements. In addition, on may 1, 2020, the emergency situation in the “Sardoba” reservoir, located on the territory of the Syrdarya region, as well as the actions of the Fvdt in the measures to eliminate them, were covered.

Keywords: accident, hydraulic structure, safety, flood, loophole, man-made.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются возможные чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях, а также способы их предупреждения, ликвидации, безопасность гидротехнических сооружений и требования к обеспечению безопасности. Кроме того, освещены чрезвычайные ситуации, произошедшие 1 мая 2020 года на водохранилище “сардоба”, расположенном на территории Сырдарьинской области, а также действия Фвдт в мероприятиях по их ликвидации.

Ключевые слова: авария, гидротехническое сооружение, безопасность, наводнение, жертва, техногенный.

KIRISH

Texnogen tUSDagi favqulodda vaziyatlarga 7 xil ko‘rinishidagi falokatlar kiradi, hamda bu falokatlar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 27 oktabrdagi 455-sonli qarorida “Texnogen, tabiiy va ekologik tUSDagi favqulodda vaziyatlar tasnifi”da ko‘rsatib o‘tilgan. Bu falokatlardan biri gidrotexnik inshootdagi favqulodda vaziyatdir. Gidrotexnika inshootlari-suv omborlari, to‘g‘onlari, daryolar, soylar, kanallar va kollektordagi to‘g‘onlar, daryolarning o‘zanlarini to‘suVchi inshootlar, suV oluvchi, suV o‘tkazuvchi, suV tashlash hamda qirg‘oqlarni himoya qilish inshootlari, gidroelektrostansiyalar, nasos stansiyalari. Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi-gidrotexnika inshootlarining fuqarolar hayoti, sog‘ligi va qonuniy manfaatlari, jismoniy hamda yuridik shaxslarning mol-mulki, atrof-muhit va xo‘jaligi obyektlari himoya qilinishini ta‘minlash imkonini beruvchi holat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O‘zbekiston Respublikasida hozirgi paytda 53 ta suV ombori, daryo suVlarini iste‘molchilarga taqsimlab beruvchi 150 dan ortiq suV to‘g‘onlari, 28122 km uzunlikdagi magistral kanallar va boshqa suV inshootlari mavjud. Bunday inshootlar har qanday favqulodda vaziyatlar yuz berganda (harbiy holatda ham, tinchlik davrida ham) katta xavf tug‘diradi. Gidrotexnika inshootlarning ayrimlari katta shaharlar va yirik aholi yashash joylari yaqinida joylashgan bo‘lib, yuqori darajadagi xavfli obyektlar hisoblanadi. Gidrotexnik inshootlari, ko‘rsatkichlariga ko‘ra har xil bo‘ladi:

1) joylashgan o‘rniga ko‘ra:

- a) yer usti inshootlari (daryo, ko‘l, kanal va h.k);
- b) yer osti inshootlari (o‘tkazuvchi quvurlar, tunellar va h.k).

2) foydalanish maqsadiga ko‘ra:

- a) suV-energetika inshootlari;
- b) suV ta‘minoti inshootlari;
- v) sug‘orish inshootlari;
- g) chiqindi suVlarni chiqarish inshootlari;
- d) baliqchilik xo‘jalik inshootlari va hokazo.

3) vazifasiga qarab:

- a) GES lar va boshqa suV inshootlari (to‘g‘onlar va boshqalar);

- b) suv o'tkazish inshootlari (kanallar, tunellar, quvur o'tkazgichlar);
- v) tarnovlar, osma quvurlar va h.k.;
- g) tashlandiq suv inshootlari (ortiqcha suvni chiqarish uchun).

Gidrotexnik inshootlarning buzilishi juda kata hududlarni, jumladan: shaharlar va aholi yashash joylarni, sanoat tarmoqlarini va moddiy resurslarni suv ostida qolishiga olib kelishi mumkin, oqibatda juda katta ham ma'naviy, ham moddiy zararlarni olib kelishiga sabab bo'ladi. Gidrotexnik inshootlari quyidagi ta'sirlar natijasida buziladi:

- 1) tabiiy ofatlar oqibatida (zilzila, ko'chki, jala yomg'irlar yuvib ketish va boshqalar);
- 2) uskunalarning tabiiy yemirilishi va eskirishi;
- 3) inshootni loyihalash va qurishdagi xatoliklar;
- 4) suvlarni ishlatish qoidalarini buzilishi;
- 5) portlatishlar oqibatida (harbiy harakatlar, terrorchilik va boshqalar).

1-rasm. Gidrotexnika inshootlari hududi chegarasida obyektlar qurish taqiqlandi.

Gidrotexnik inshootlarining buzilishi natijasida muayyan oqibatlarga olib keladi, jumladan:

- Gidrotexnik inshooti o'z vazifasini bajarmay qo'yishi;
- suv to'lqinini insonlarga zarar yetkazishi va turli inshootlarni buzilishi;
- hududlarni suv bosib, mol-mulkka, yerlarga, moddiy resurslarga va boshqa obyektlarga jiddiy moddiy zarar keltiradi.

Shuning uchun bunday inshootlardan foydalanuvchi tashkilotlar zimmasiga ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida "Fuqaro muhofazasi to'g'risida"gi qonunining 8,9-moddalarida ko'rsatib o'tilgan majburiyatlar yuklab qo'yilgan. Unga ko'ra bunday xavfli obyektlarni loyihalash, qurish va ishlatish davomida xavfsizligini pasayish sabablarini tahlil etish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariyaning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va bajarish, shuningdek bunday masalalar bo'yicha favqulodda vaziyatlar tizimlari bilan hamkorlik qilish ta'kidlangan.

MUHOKAMA VA NATIJALARLAR

Jahon statistikasini hisobga olsak, so'nggi 100 yil ichida o'rtacha 1900-yildan beri beton to'g'onlarning har yili vayron bo'lish va shikastlanish xavfi, 0,34 10⁻⁴ va 0,45 10⁻³ ni tashkil qiladi, bundan tashqari yillik barcha turdagi to'g'onlarning avariylari natijasida inson qurbonlarining global xavfi 5.1 10⁻⁸. Baxtsiz hodisalarda inson qurbonlari va moddiy yo'qotishlar zamonaviy to'g'onlarni tabiiy ofatlar oqibatlari bilan solishtirish mumkin. 2020-yil vatanimiz hayoti uchun eng og'irli hamda sinovli yil bo'lgan. Ro'y bergan tabiiy ofatlar, texnogen avariylar va pandemiyalar Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimini real vaziyatda tezkor va samarali faoliyat ko'rsatishni talab qildi. Jumladan, 1 may kuni "Sardoba suv ombori" to'g'onining (suv hajmi 922 mln.kub.m) 100 p/m uzunlikdagi qismi o'pirilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlaridagi 4 ming 700 ta aholi xonadonlari, 77 ta ko'p qavatli uylar, 40 ta ijtimoiy soha obyektlari, 34 ming gektardan ziyod ekin maydonlari, 24 ta ko'priklar, yuzlab kilometr uzunlikdagi yo'llar infratuzilmasi hamda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari suv toshqini ostida qolgan. Birlamchi hisob-kitoblarga ko'ra, yetkazilgan zarar miqdori 1 trillion 500 mlrd. so'mni tashkil qilgan. Sirdaryo viloyatida suv toshqini bilan bog'liq favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etishga FVDT tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning 21 ming nafar shaxsiy tarkibi, 3 ming 700 dan ortiq texnika va 200 ta motopompa (jumladan, FVVning 1 ming 500 nafar shaxsiy tarkibi, 135 ta maxsus texnika, 140 ta motopompa) jalb etilgan bo'lib, Sirdaryo viloyatida kechiktirib bo'lmaz tadbirlar amalga oshirildi. Maxsus muhandislik-qurilish boshqarmasining shaxsiy tarkibi hamda avtotransport va maxsus texnikalari safarbar qilingan.

2-rasm. Sardoba suv ombori buzilishi.

Ichki ishlar, Mudofaa vazirliklari, Milliy gvardiya, FVDTga kiruvchi tashkilot va idoralar bilan olib borilgan tezkor harakatlar oqibatida 89 ming nafardan ortiq aholi xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilingan, 12 ta qayiq yordamida 207 nafar, Mudofaa vazirligi aviatsiyasi yordamida 87 nafar fuqarolarning hayoti saqlab qolingan. Suv toshqini jarayonida Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasida sutkalik ishlaydigan qisqa raqamli call markazi ishga tushirilgan bo‘lib, 8 ming 150 ta murojaatdan 8 ming 80 tasi ijobiy hal etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoyishiga asosan, 6 aprel – 3 iyul kunlari Favqulodda vaziyatlar, Suv xo‘jaligi vazirliklari hamda Sirdaryo viloyati hokimligining 270 nafar shaxsiy tarkibi va 170 ta texnikasi, 100 dona motopompa yordamida Qozog‘iston Respublikasi Turkiston oblasti Jettisoy va Maqtaral tumanlarining Argibas, Firdavsiy hududidagi toshqin suvlaridan zarar ko‘rgan aholi punktlarida avariya-tiklash ishlarini olib borilgan.

3-rasm. Sardoba suv ombori orqali vujudga kelgan vayronagarchilik.

Gidrotexnik inshootlaridagi avariyalarda fuqarolarning xatti-harakatlari:

- 1) Suv ostida qoladigan hududdagi fuqarolarni, suv bosishi mumkin bo'lgan hududlarni va suv bosish vaqtini shuningdek shikastlovchi omillarini (suv urib ketadigan to'lqin balandligi va tezligini va boshqalarni) yaxshi bilishlari kerak;
- 2) Aholining hammasi suv bosish xavfi tug'ilgandagi va suv bosgandagi xatti-harakatlarga tayyorlangan bo'lishlari kerak;
- 3) Aholining hammasi suv bosish ehtimoli borligi, suv bosish vaqti, uning chegaralari haqidagi va evakuatsiya tartibi haqidagi tavsiyalarni vaqtida olishi kerak;
- 4) Xavf haqidagi xabar (ogohlantirish) olinganda quyidagi ishlar qilinishi kerak:
 - darhol hujjatlarni, qimmatbaho va kerakli buyumlarni, 2-3 kunlik oziq-ovqat va ichimlik suvini o'zi bilan olish;
 - uylarni ehtiyot holatda (gaz, suv, elektr ta'minotini o'chirishi) qoldirishi kerak;
 - chorva mollarini xavfsiz joylarga o'tkazib qo'yish;
- 5) Agar to'satdan halokatli suv bossa:
 - suvning to'lqin zarbidan saqlanish uchun mustahkam qurilgan inshootlarning yuqori qismlariga chiqiladi;
 - oldindan tayyorlangan qutqaruv vositasini (4-6 ta bir litrli plastmassa idishlari osilgan najot kamarini) taqib olishadi;
 - agar odam imorat ichida (yuqori qismlarida) qolgan bo'lsa, qayerdaligini belgilab, qutqaruvchilar yordamga kelishi uchun oq bayroq belgilari osib qo'yiladi.

XULOSA

Gidrotexnika inshootlarining xavfsiz va samarali ishlashini ta'minlash uchun avariyalarni oldini olish, yaxshilash va xavfsiz ekspluatatsiyani ta'minlash juda muhim hisoblanadi. Shuningdek, har qanday avariyaning bartaraf etish uchun ilg'or texnologiyalar yaratish va malakali mutaxassislar o'qitish lozim. Gidrotexnika inshootlarining muvaffaqiyatli ishlashi uchun nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki ekologik hamda ijtimoiy jihatdan ham ahamiyatli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 1-maydagi Sirdaryo viloyatida joylashgan «Sardoba suv ombori» to‘g‘onida yuzaga kelgan favqulodda hodisa oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida’gi F-5569-son Farmoyishi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining 2020-yildagi 154, 156-sonli buyruqlari.
3. Постановление Кабинета Министров Республка Узбекистан «О мерах повышения безопасности работы и надежности эксплуататсии крупных и особо важных водохозяйственных объектов на период 1999-2005гг.» Ташкент, 1999
4. Bakiev M.R., Kirillova E.I., Xo‘jaqulov R. Bezopasnost gidrotexnicheskix soorujeniy. Tashkent, 2008, 110 s.
5. Gapparov F.A., Talipov SH. G‘, Adjimuratov D.S. Suv omborlaridagi inshootlar texnik holatini kuzatish va baholashni o‘tkazish bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent. 2012 y. 80-bet
6. Yangiev A.A., Gapparov F.A., Adjimuratov D.S. Rezultaty monitoringa formirovaniya vnezapnyx navodneniy v gorax i predgornyx rayonax Uzbekistana. Arxitektura. Qurilish. Dizayn. jurnali, Toshkent. №4(19).2019. 136-138 bet.
7. www.lex.uz
8. www.springer.com
9. Bakiyev M. R., Yangiyev A. A., Qodirov O. Gidrotexnika inshootlari. T., «Fan», 2002.
10. Гидротехнические сооружения./П од ред.П .П .Розанова.М ., «Стройиздат, 1978.
11. Xusanxojayev Z. X. «Suv omborlaridagi gidrotexnika inshootlari», T., «Mehnat», 1986.